

РОЛЬ МОТИВАЦИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Альджанова Г.А

доцент доктор (PhD) по педнаукам КарГУ
gulyaaldzanova@gmail.com

Буркетбаев И.

студент 4 курса факультет «Искусствоведения»

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079190>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема мотивации в дистанционном обучении. Анализируются основные способы мотивирования обучающихся в этой модели обучения.

Ключевые слова: мотивация, студент, дистанционное обучение

Окончание предыдущего учебного года явилось большим «вызовом» для образовательных организаций, обучающихся и их родителей. Никто полноценно не был готов к переходу на дистанционное обучение ни в психологическом плане, ни методически, ни технологически.

Главной задачей каждого педагогического работника было сделать дистанционное образование эффективным для обучающихся, мотивировав их на обучение, создать благоприятные условия для активного развития познавательной деятельности, успех которой, в большей степени, зависит от разнообразия познавательного пространства. В частности, можно отметить активное применение таких площадок как YouTube, Uchi.ru, Яндекс, ZOOM, даже известные всем мессенджеры пошли в ход, предоставляя педагогу возможность оперативно объяснять новый материал.

Дистанционное обучение уже давно вполне серьезно заявляет о себе как новый, современный и перспективный вид образовательного процесса. Ведь каждый педагог, реализуя образовательную программу, применяет на уроках большое количество мультимедиа продуктов. Однако отсутствие единой компетенции и недостаток практического опыта приводят сегодня к противоположным взглядам на дистанционное обучение.

Необходимо отметить, что дистанционное обучение – это комплекс дидактических методов, основанных на отличающихся от традиционного образования принципов. Но цель у них едина – получение качественного образования.

В этом году студенты оказались в ситуации, когда контроля со стороны образовательной организации стало значительно меньше. Студенты привыкли

работу, которую выполняют дома, делать не для себя, а для преподавателя. Такое отношение они перенесли и на дистанционное обучение.

А преподаватели столкнулись с тем, что обучающиеся не включаются в работу. В ситуации дистанционного обучения без личного общения теряются связи, ослабевают отношения, обрываются эмоции, на которые мы обычно опираемся в аудитории. Преподавателю труднее устанавливать контакт со студентами. И главное – такой формат взаимодействия диктует новые требования к организации эффективного учебного процесса, стимулирующего мышление, творчество, поддерживающего инициативу и развивающего компетентность.

Одним из важнейших факторов успешного дистанционного обучения является правильная мотивация обучающегося. Большую часть времени студент проводит в самостоятельном освоении материала. Для этого необходимы концентрация внимания, настойчивость, желание учиться. В дистанционном обучении многие виды традиционной мотивации работают не так эффективно. Но некоторые, наоборот, приобретают особое значение.

Что традиционно мотивирует студента в учебе?

- Хорошие оценки.
- Одобрение.
- Поощрение родителей и педагогов. Перспектива опередить или догнать сверстников.
- Страх. Прогнозы на будущую неудачу в жизни и карьере.
- Радость познания, возможность самореализации [2].

Выделим факторы, которые влияют на вовлечение студента в учебную деятельность.

1. Право не понимать и ошибаться.

Лучше всего этот фактор описывает цитата американского писателя Элберта Хаббарда: «Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни, — все время бояться совершить ошибку». Это в полной мере относится и к обучению.

2. Чувство, что студент не справится.

Мотивация к работе появляется тогда, когда студент понимает, что справится с заданием. Когда он не понимает, с какой стороны подойти к заданию, скорее всего оно останется невыполненным. Для вовлечения студента продумываем систему поддержки. Возможно, это будут краткие инструкции,

подсказки, самопроверки, чат для вопросов, объяснения при помощи видео или аудиосвязи и так далее.

3. Понимание смысла работы, которую выполняет студент.

Если студент выполняет работу, потому что так надо преподавателю, он будет искать способ ее не сделать или сделать так, чтобы на это меньше затратить времени.

4. Наличие выбора. Выбор – свобода.

Когда студент делает свой выбор, то он берет и ответственность за него. Можно предложить выбор в заданиях по уровню сложности, способам выполнения работы, в количестве заданий и так далее. Главное, чтобы студент понимал, что у него есть выбор.

5. Подача учебного материала.

Современных студентов не вовлечет сухой текст учебника. Для вовлечения нужен интерактив или сторителлинг (это информация, поданная через историю, притчу, басню или анекдот).

6. Понимание, что студент не один.

Надо понимать, что учебный процесс – это командная игра. Когда студент понимает, что преподаватель заинтересован в развитии студента, что в образовательном пространстве мы учимся друг у друга, он начинает проявлять активность.

Таким образом, преподаватель может оказать существенное влияние на мотивацию студента с помощью:

- предметного содержания (например, структурированного или хаотичного);
- разнообразных активных методов и форм обучения;
- обратной связи;
- характера отношений с ребёнком;
- собственного энтузиазма.

Педагогические психологи выделяют два характерных типа мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация проистекает из желания научиться чему-то для самореализации, овладения предметом, интереса к нему самому. Внешняя мотивация проистекает из желания добиться успеха ради достижения результата и демонстрации его окружающим с целью получения признания, вознаграждения или избегания проблем. Факторы внешней мотивации — это страх, материальные стимулы, оценки, прогнозы на будущее,

соревнования, борьба за первенство. Они нестабильны и часто ориентированы на негативные стороны личности (зависть, тщеславие, жадность) [3].

Наиболее продуктивная стратегия преподавания состоит в том, чтобы поддерживать внутреннюю мотивацию, т.е. интерес и энтузиазм студента.

Как это сделать? Это уже вопрос техники педагогического мастерства. Очень часто преподаватель хочет максимального углубления в свой предмет и насыщает занятия лишней и тяжелой информацией. И если на обычном занятии он может видеть непосредственную реакцию и корректировать подачу материала, то в виртуальном - это возможно только постфактум, когда преподаватель увидит результаты выполнения заданий. Сложная информация, используемая без учета возрастных и психологических особенностей ребенка, не способствует его внутренней мотивации. Задача преподавателя - сделать материал максимально доступным. И в то же время интересным, наглядным и стимулирующим к расширению знаний. Всегда более выигрышными являются иллюстрированные занятия и те, которые побуждают ребенка к творчеству, к поиску, а не превращают его просто в поглотитель готовой информации.

Подводя итог, приведем «10 стратегий для повышения учебной мотивации при дистанционном обучении»:

1. поощряйте вовлеченность и активное участие;
2. внутренняя мотивация держится на чувстве компетентности - подкрепляйте его;
3. поддерживайте потребность в автономии и свободе;
4. поддерживайте сегодняшние потребности студентов, их состояния и настроения;
5. обеспечьте своевременную обратную связь;
6. давайте конструктивную и персонализированную обратную связь о выполнении задания;
7. старайтесь, по возможности, тщательно спланировать и организовать занятие;
8. обеспечьте легкий доступ к учебным ресурсам;
9. поддерживайте у детей ощущение «Я смогу»;
10. сохраняйте энтузиазм - энтузиазм заразителен.

В дистанционном обучении роль обучающегося огромна. Можно сказать, она доминирует над ролью преподавателя, который может контролировать, заставлять, стимулировать, но это никогда не будет иметь эффекта, если сам

ребенок не разовьет свою внутреннюю когнитивную мотивацию к обучению. Задача педагога - помочь ему это сделать [1].

Правильная мотивация обучающегося является ключевым аспектом результативности дистанционного обучения, поскольку большую часть времени обучающийся самостоятельно осваивает учебный материал [4].

Для эффективного усвоения учебного материала необходима концентрация и устойчивость внимания, настойчивость в решении учебных задач, навыки целеполагания и планирования, высокий уровень самоорганизации и самоконтроля.

Список литературы

1. Быкова Н. Н. Мотивация обучающихся при применении дистанционных образовательных технологий // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2016. № 4–2.
2. Коротаяева Е. В. О дидактических основах обучения в дистанционном формате // Педагогическое образование в России. 2012. № 5.
3. Лаврентьева Л. В., Деулина С. А., Ромашова И. А. Аспекты мотивации учебной деятельности школьников // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 62–4.
4. Маркеева, А. А. Проблема мотивации школьников в дистанционном обучении / А. А. Маркеева. — Текст : непосредственный // Школьная педагогика. — 2020. — № 2 (18). — С. 1-4. — URL: <https://moluch.ru/th/2/archive/164/5177/> (дата обращения: 04.02.2025).